

**АБАЙ ӨМІРІ МЕН ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ЖАСТАРҒА
НАСИХАТТАЛУДА ҚОЙЫЛАТЫН НЕГІЗГІ ТАЛАПТАР**

Ширинбеков Дастан Медетбек ұлы.

Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті III курс студенті.

Dastanshirinbekov@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15677792>

***Аннотация.** Бұл мақалада Абай өмірі мен шығармашылығына қатысты белгілі кезеңдерді алып, олардың тәрбиелік мақсаты мен міндеттері жайлы сөз қозғалды. Онда жастарға Абай өмірі мысал ретінде келтіріліп, олардан алынатын тәрбиелік мән жайлы, қалай насихаттауы қажет екендігі туралы біршама ой қозғалды.*

***Кілт сөздер:** ақын, философ, медресе, өлең, роман, шәкірт.*

***Abstract:** This article discusses certain periods in Abai's life and work, discussing their educational goals and objectives. It presents Abai's life as an example for young people, and discusses the educational value they can learn from it, and how they should be promoted.*

***Keywords:** poet, philosopher, madrasah, poem, novel, disciple.*

Ғылым – Алланың бір сипаты.

(Абай)

КІРІСПЕ. Абай – қазақтың бас ақыны, философы, ағартушы ұстаз, сазгер, саяси қайраткер, аудармашы, қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы кеменгер тұлға. Абай Құнанбайұлы 1845 жылдың тамыз айының оныншы жұлдызында Семей облысының Шыңғыс тау баурайында, сол кезеңдегі Қарқаралының аға сұлтаны Құнанбайдың екінші әйелі Ұлжаннан туған. Оның азан шақырып қойылған есімі – Ибрахим болды. Бірақ оның қарт әжесі, Құнанбайдың анасы – Зере оны бала кезінен «Абай бол, абайлап жүр», -деген еркелеп айтқан сөздерінен кейін «Абай» деп аталып кетті. Абай Құнанбайұлы бала күнінен бастап, ақылдың көзі Зере мен ардақты ана Ұлжанның тәрбиесінде өсті. Бұл кезең Абайдың болашақ өмірінде өшпейтін із қалдырған ең жарқын шағы болды деуге болады. Себебі Абай, Ұлжан мен Зеренің қарамағында жүрген сәтінде, қазақ халқының байырғы ертегілері, қазақ ауыз әдебиетінде өшпейтін орын алатын аңыз-әңгімелерімен мол сусындаған жылдары болды. Мұндай үлкен олжа – Абайдың кейінгі өмір соқпақтарында дұрыс шешім қабылдай білу, өзіндік пікірі мен идеялогиясының қалыптастыруына іргетас ретінде қаланды. Бұл үрдіс – баланы көне әңгімелер мен ертегілер арқылы сусындату – кейінгі ұрпақтың кемелденуінде де негізгі рөл атқарды. Бала – табиғат сырын, жақсы мен жаман арасындағы күрестерді, адалдық пен арамдық

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

және адамның тұла бойындағы жақсы-жаман қасиеттерінің айырмашылығын ертегілер арқылы таниды. Абай да сондай балалардың бірі ретінде өз өмір жолын мазмұнды, әрі қоғам үшін маңызды үлгі ретінде жасады.

НЕГІЗГІ БӨЛІМ. 1855 жылда Құнанбай Абайды сауат ашып, білім алсын деген мақсатта Семейдегі Ахмет Риза медресесіне оқуға жібереді. Бала кезінен білімге құштар болған Абай, Семейде сауатын ашып, Шығыс классиктерінің шығармаларымен кеңінен танысады. Семейдегі оқуда кезеңінде Абай – өлеңге көп мән беріп, өзінің алғашқы өлеңдерін Шығыс классиктерінен шабыттанып жазады. Бұл өлеңдер – «Фзули, Шәмси, Сәйхәли» және «Иузи – раушан, көзі – гауһар» атты шығармалары еді. Оның Шығыс классиктерінен мол сусындағаны жайлы мәліметтер – оның поэмаларында да кездеседі. Абайдың үш поэмасы – «Ескендір», «Өзім әңгімесі», «Масғұт» шығыс ертегілерінен назирагөйшілік жолымен аударып жазылған болатын. [3:311-336] Семейдегі үш жылдық оқудан кейін Абай, араб тілі мен орыс тілдерін меңгеріп қайтады. Ауылға келген соң, Құнанбай оның зейінділігі мен ақылын ескеріп, оны елдің билік жұмыстарына араластыра бастайды.

Абай ел билігі жұмыстарында – адалдық пен әділдікті басты мұрат ретінде алады. Сол кезеңдегі әділетсіз, малға, жанға сатылған би-болыстарды молынан сынға алып отырады. Абайдың көзқарасы бойынша салауатты ел мен азат қоғамды жаратуда – ел билерінің маңызы өте үлкен рөл атқарады. Бұл пікірін Абай өзінің үшінші қара сөзінде нақты, әрі толық мәліметтер береді. Оның болыстық кезеңіндегі өмірі – өңшең байлардың билік алып, мал жинап алуға деген ұмтылыстарын көріп, сынап өтумен болды. Бұл процесс арқасында ол, би-болыстардың мал-байлық үшін көптеген әділетсіз қаулылар мен шешімдер қабылдағанын көзбен көріп, іштей жиіркенді. Мұндай оқиғалар өз кезегінде Мұхтар Омарханұлының «Абай жолы» романында да өз бейнесін тауып отырды. [1:245] Абайдың ұстанымы бойынша әрбір әділетті қоғамның, болашағы дүркіреген елдің ең басты қағидасы – қара халық пен би-болыстардың бірлігінен туады деп санайды. Ол бұл пікірлерін өзінің «Болыс болдым мінеки» өлеңінде шырқау етеді. [2:99] Абайдың екі ғасыр бұрын айтқан сөзі тура бүгінгі күннің де басты кемшілігі ретінде сақталып отыр. Бүгінгі күнде де билік пен халық арасында бірліктің болмауы көптеген наразылықтар мен қайшылықтарды туындатып отыр. Сондықтан да болашағымыздың тірегі болған – жас ұрпақты ең алдымен Абай өмірі мен шығармашылығына сусындатып өсіру қажет. Оларға Абай өмірі жайлы көптеген насихаттар айтып,

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

олардың ойлау, дұрыс шешім қабылдай білу қасиеттерін дамытып отыру – болашағымыздың жарқын және беделді болуына өз септігін тигізеді.

Абай өзінің өмір жолында перзенттеріне де көп назар аударған. Абайдың 10 баласы болған. Олар – Ділдәдан Ақылбай, Әкімбай, Әбдірахман, Мағауия, Күлбадан, Райхан және Әйгерімнен (шын есімі – Шүкіман) Турағұл, Мекайл, Ізкайл және Кенже туған. Абай перзенттерінің әрбіріне жеке көңіл бөліп қараған. Олардың білім алуына айрықша назар аударған болатын. Балаларын жас кезінен бастап, алдымен ауыл молдасына беріп, сауатын ашады. [4:188] Кейін Қарқаралы қаласы қаласындағы орыс-қазақ мектебінде оқытып, діни және жаһантану білімдерін кеңейтеді. Ол өзінің «Құдайдан қорық, пендеден ұял: балаң бала болсын десең оқыт, мал аяма!» - деген ұстанымында қатаң тұрады. Перзенттері де әкесінің сенімі мен үмітін ақтап, өз кезеңіндегі үздік білімді алады. Солардың бірі болған Әбдірахман – Абайдың ең зор үміт артқан баласы болды. Ол терең білім алып, Қарқаралыдан Петербургке дейін барып оқиды. Әскери білім алған Әбдірахман – «подпоручик» деген әскери дәрежесіне дейін көтеріледі. Бірақ Әбдірахман әскери ғұмырды емес, ауылдағы балаларға білім беруді мақсат етеді. Дегенмен сол кездегі қатаң тізім оны әскери қызметте мығымдап ұстап қалады. Бұл жайлы Абай өз өлеңінде:

«Баламды медресеге біл деп бердім,

Қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім.» - деп толғайды. Абай осы өлеңі арқылы болашақ – жастардың қолында екені, олардың білімді болуы халықтың дамуына үлкен әсер тигізетініне сенімін аңғартады. Бірақ Әбдірахманның жұлдызы ерте сөнеді. Ол 1895 жылда ауыр науқастанып өмірден озады. Бұл соққы Абайды қатты әлсіретіп қояды. Абай «Әбдірахман өліміне» атты өлеңін:

«Ел ішіне сау келсең,

Тағылым айтпас ер ме едің?

Жол көрсетіп сонда өлсең,

Арманым бар дер ме едім?» - деп ащы зарын төгеді.

Абайдың өзге балалары да білім алып, сауатын ашқан. Олар Абайдың ақын шәкірттері болып жүріп, өздерінен келер ұрпаққа мол шығармалар қалдырған. Олар – Мағауия, Ақылбай Турағұл еді. Олар Абайдың ақындық сарынын одан әрі дамытып, өздерінен қомақты шығармашылық туындыларын қалдырды. Абай оларға және басқа шәкірттеріне ұстаздық өнер көрсетіп, олардың өлеңдеріне өз бағасын беріп отырған. Өлеңде халықтың тазалығын, өткен күн мен бүгіннің шындығын ашық айтуды насихаттап отырған. Себебі ақын – шын

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

сөздің айғағы болып қалыптасуы қажет деп саанаған. Абайдың басқа шәкірттері – Шәкәрім Құдайбердіұлы, Кәкітай Ысқақұлы, Көкбай Жанатайұлы, Әріп Тәңіргенов Абай ұстанымын мықты ұстанған ақындар еді. Бүгінгі күнге дейін Абайдың ұстанымы – қазақ ақындарының арасында өз көрінісін тауып келуде.

Абайдың шығармашылығында жастардың білімге құштарлығын нығайтудағы өзіндік ой-пікірлері мен көзқарастары да жарық көріп отырды. Қазақ балаларының алғашқы білім мекемелері - негізінен орыс-қазақ мектебі ретінде жұмыс жасай бастаған. Ондағы алынған білімдерді олар адамдық, адалдық қызметте емес, тек байлық жинау, мал табу секілді жұмыстарға ғана белсене араласып жатқанын қаралап, оларға мол сын тағады. “Интернатта оқып жүр” өлеңі оған мысал болады.

“Интернатта оқып жүр
Талай қазақ баласы -...
...Балам закон білді деп
Қуанар ата-анасы,
Ойында жоқ олардың

Шариғатқа шаласы,”- дей отырып, мол толғайды. Абайдың мұндай өлеңдері сол кезеңдегі қазақ даласының білімге емес, көбірек билікке ант ұрып, жанталасқанын ашық сынға алып отырады. Яғни Абай қазақ балаларының әрқашан білім алуына және ол білімді елдің болашағы үшін тиімді пайдалануға қажет екендігін басты мақсат ретінде алуға тиістігін айтады. [3:99]

Қорыта айтқанда, қазақ халқының бас ақыны - Абай, өз ғұмырын білімге арнаған, және қазақ балаларының білімді болуына белсене ат салысқан ірі тұлғалардың бірі ретінде тарихта өшпес із қалдырды. Оның еңбегі қазақ сақарасында білімнің қаншалықты маңызды дүние екенін философиялық ойлармен толық түсінік беріп, білім беру жобасының теориялық құбылысын мадақтап өтеді. Абай қазақ даласында мектеп ашпады, бірақ ол білім беру мекемелерінің ең негізгі мақсат-мұратын насихаттай білген данагөй болды. Оның жазбаларын, өмірін әрқашан болашаққа ұрпаққа өзі насихаттағандай мақсат-мүддесінен ауытқымай жеткізу әрбір қазақтың ең негізгі борышы болып қалуы шарт!

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

1. “Абай жолы” роман-эпопеясы, Мұхтар Әуезов. Алматы, “Жазушы” баспасы, 2023.
2. “Абай. Өкінішті көп өмір кеткен өтіп”, Алматы, “Раритет” баспасы, 2008.
3. “Абай Құнанбаев” Ә.Жиреншин. Алматы, “Қазмемкөркемәдеббас” баспасы, 1961.
4. “Абайды білмек парыз ойлы жасқа”, М.Әуезов. Алматы, “Санат” баспасы, 1997.
5. “Абай. Қалың елім қазағым”, Асан Омаров. Алматы, “Атамұра” баспасы, 2002.